

Павлов Р.Н.
Москва, ЦЭМИ РАН

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНОВ

В настоящее время проблемы повышения финансовой устойчивости регионов становятся одними из наиболее острых проблем социально-экономического развития России в связи с тем, что соответствующие программы территориального развития предполагают конкурентный подход к развитию регионов в том смысле, что различные субъекты Федерации должны конкурировать между собой за привлечение инвестиций в регионы. Данный подход не может не вызывать критики, поскольку таким образом нарушается целостный принцип экономического развития страны как единого организма. В этой связи актуальной становится задача поиска институтов, способных обеспечить финансовую устойчивость регионов, благодаря, с одной стороны, устойчивому вкладу в ВРП данного региона, а с другой – благодаря предоставлению доступных услуг жителям регионов, что также способствует обеспечению финансовой устойчивости данных территорий. В качестве примеров подобных организаций можно представить социальные предприятия, которые уже не раз демонстрировали подобные успехи в данном направлении в мировой практике. Приведем в качестве примера две организации – *Sandwell Community Caring Trust* и *Southampton Care Association*. Первой из них удалось в какой-то мере спасти ситуацию, связанную с сокращением социальных расходов городским советом района Сандвелл, для решения проблемы бюджетного дефицита, восполнив тот вакуум, который образовался в результате этого и неизбежной приостановки деятельности соответствующих предприятий. Основная сфера деятельности данного предприятия связана с оказанием доступных услуг по социальному обеспечению для людей с ограниченными возможностями. Благодаря успешной деятельности за 10 лет своего существования, данному тресту удалось сосредоточить в своих руках практически все социальные службы подобного рода в регионе, в результате проведения политики социального аутсорсинга, когда предприятия социальной сферы передавались в руки представителей частного сектора. Главное преимущество данного социального предприятия состояло в достижении затратоэффективности: если стоимость услуг городской службы социальной защиты составляла 657 ф. ст. на 1 чел. в неделю, то теперь соответствующий показатель был гораздо ниже и составлял 328 ф. ст

[1]. Данная затратноэффективность достигалась за счет снижения текущих расходов, благодаря развитию более гибких и мобильных служб помощи, что обходилось предприятию дешевле, чем содержание стационарного комплекса. Второй пример связан с социальным предприятием *Southampton Care Association*, которое специализировалось на оказании услуг по уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями. Оно также является крупным конгломератом, но не трестом, а бизнес-группой. Основное преимущество данного предприятия состоит в его системе обучения, нацеленного не только на подготовку собственных кадров, но и на подготовку специалистов для других служб социальной помощи, предоставляя им даже возможность проходить обучение на кредитной основе. Спрос на такой вид обучения обеспечивался перспективой получения в дальнейшем высокооплачиваемой работы на данном предприятии, что в свою очередь позволяло снизить уровень утечки кадров и сохранить штат высококвалифицированных специалистов. Кроме того, данный кредитный механизм позволил ему не только повысить уровень финансовой независимости, но и диверсифицировать свою деятельность, дополняя ее такими разнородными сферами, как общественный транспорт и стоматологическая помощь [2].

Другим способом повышения финансовой устойчивости социальных предприятий на региональном уровне являются меры государственной поддержки, оказываемой правительством как на центральном, так и на местном уровне. Так, например, в Южной Корее правительство оказывает поддержку социальным предприятиям в виде субсидий, но только тем, из них, которые получили официальное признание как социальные предприятия, пройдя многоступенчатую процедуру сертификации. Политику по сертификации социального предпринимательства в данной стране называют политикой развития социального предпринимательства наряду с поддержкой, связанной с затратами на обслуживание персонала. Одним из оснований для подобного вмешательства в деятельность социальных предприятий правительство воспринимало провалы рынка как механизма, не способного обеспечить стабильную занятость. Метод поддержки затрат, связанный с обслуживанием рабочей силы, был практическим способом найма талантов для незамедлительной реализации определенных проектов и стал наиболее мощной силой, стоящей за интеграцией труда среди неблагополучных слоев населения, развитием предприятий, предоставляющих социальные услуги, и созданием рабочих мест. В Южной Корее до кризиса 1997 г. не существовало специальной политики поддержки социального предпринимательства. Но после кризиса правительство решило таким образом справиться с его последствиями. Данные об инвестициях свидетельствуют о возросшей тенденции в этом направлении. Так, например, в 2003 г. бюджет в размере 7,3 миллиона долларов привел к появлению примерно 2000 социально-

предпринимательских рабочих мест, а в 2011 г. бюджет в размере 1,3 миллиарда долларов США привел к появлению примерно 162 000 рабочих мест в сфере социального предпринимательства [3]. Другими словами, для того чтобы преодолеть экономический кризис, чтобы предоставить институты по социальному обслуживанию и содействовать экономическому развитию в регионах, в которых социальные службы являются некачественными, либо отсутствуют, Корейское правительство ввело модель социального предприятия как альтернативу. Оно даже ввело специальный Закон по продвижению социального предпринимательства в 2007 г. В декабре 2012 г. было учреждено Агентство по продвижению социального предпринимательства. В дополнение к поддержке центрального правительства постановление по стандартам для поддержки развития социальных предприятий было принято для того, чтобы вводить распоряжения для развития и поддержки социальных предприятий на региональном уровне. Кроме того, в Южной Корее действует целая система поддержки социального предпринимательства государством как на местном, так и на региональном уровне. Такие организации, как Корейский совет бизнеса по социальному предпринимательству, Фонд «Работаем вместе», Корейский фонд по социальным инвестициям и Банк социальной солидарности предоставляют поддержку на национальном уровне, а центры поддержки столичных муниципалитетов или главные местные органы власти предоставляют помощь на местном уровне. В результате данной комплексной поддержки, было отмечено положительное влияние социальных предприятий на социально-экономическое развитие регионов. Так, например, в результате регрессионного анализа было отмечено, что региональный ВВП на душу населения увеличился, по мере роста количества сертифицированных социальных предприятий, указывая на то, что рост количества социальных предприятий вносит положительный вклад в региональное экономическое развитие.

И, наконец, третий сюжет в этом контексте связан с проблемой бюджетной самообеспеченности регионов. Как показывает исследование, проведенное Р.Ш. Магомедовым и С.В. Седовой, основными двумя факторами бюджетной самообеспеченности региона являются налоговые и неналоговые доходы его консолидированного бюджета и политика бюджетных расходов [4]. В результате проведенного анализа было установлено, что для группы А (в которую входят регионы с низкой бюджетной самообеспеченностью) доля мер прямой поддержки в расходах консолидированного бюджета гораздо ниже, чем в группе Б, и в итоге, в этой группе присутствуют субъекты с низкой бюджетной самообеспеченностью, и для них как раз регулярные и достаточные для решения социально-экономических проблем объемы бюджетных расходов на МПП имеют критическое значение для всех участников группы А, в отличие от участников группы Б, обладающих более прозрачной, развитой и

диверсифицированной структурой экономики, а также более высокой инвестиционной активностью частного бизнеса. В категорию группы А входят, в частности, такие регионы, как Чеченская Республика (19,6%), Республика Тыва (24,3%), Республика Алтай (29,8%). В категорию группы Б входят, в частности, Москва (97,5%), Санкт-Петербург (92,7%), Свердловская область (88,8%). Если социальные предприятия платят налоги, то они вносят вклад в бюджетную самообеспеченность региона. С другой стороны, поскольку социальные предприятия часто являются уязвимыми с точки зрения финансового положения, они должны также пользоваться и определенными налоговыми льготами, поскольку быть социальным предпринимателем в настоящее время, особенно в России, невыгодно по причине того, что многие инвесторы не заинтересованы в том, чтобы вкладывать средства в развитие социальных предприятий, потому что для них главной является не экономическая, а социальная отдача. Как отмечено выше, диверсифицированная структура экономики и инвестиционная привлекательность региона также относятся к факторам повышения бюджетной самообеспеченности, поскольку они могут содействовать росту налоговых и неналоговых доходов, которые уплачиваются в бюджет данного субъекта РФ. В этом смысле те примеры социальных предприятий, которые рассмотрены в начале работы, говорят о том, что диверсифицированный характер данных предприятий также может являться фактором роста бюджетной самообеспеченности того региона, в котором они функционируют, поскольку они содействуют росту налоговых поступлений от данных предприятий, а инвестиционная привлекательность успешных социальных предприятий также может служить фактором роста в дальнейшем налоговых поступлений, поскольку это предполагает определенный рост объемов производства товаров и услуг, и в случае наличия устойчиво растущего спроса среди их потребителей, – возможность для роста объемов реализованной продукции данных социальных предприятий.

Все это указывает на то, что для обеспечения финансовой устойчивости социальных предприятий на региональном уровне требуется проведение специальных мероприятий на государственном уровне, таких, как, например, в Южной Корее. Примеры успешной деятельности подобных предприятий, рассмотренные в начале данной работы, свидетельствуют о целесообразности и своевременности такого подхода, учитывая, что нынешнее время вполне можно назвать «эпохой социальных предприятий», поскольку последние постепенно занимают свои ниши в социальной сфере, образовавшиеся в результате оптимизации государственных расходов в данном секторе. Поскольку социальные предприятия, как было показано, могут способствовать росту бюджетной самообеспеченности регионов, необходима разработка соответствующей бюджетно-налоговой политики по отношению к ним, исключающей возможности избыточной налоговой

нагрузки на них и предоставление соответствующих мер прямой государственной поддержки их в виде субсидий или дотаций.

Список использованной литературы:

1. Sandwell Community Caring Trust (SCCT) / Social Business International. Текст: электронный. URL: http://socialbusinessint.com/wp-content/uploads/Sandwell_Community.pdf (дата обращения: 23.11.2014)

2. Careers in Care with SCA. SCA Group. Текст: электронный. URL: <http://www.scagroup.co.uk/jobscareers-in-care> (дата обращения: 12.05.2015).

3. Doh S. (2020) Social Entrepreneurship and Regional Economic Development: the Case of Social Enterprise in South Korea. Sustainability, No. 12 (8843); doi:10.3390/su12218843.

4. Магомедов Р.Ш., Седова С.В. Анализ динамики некоторых факторов роста бюджетной самообеспеченности в 2011-2020 гг. (на примере отдельных субъектов Российской Федерации) // «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых». Материалы Восьмой научно-практической конференции под ред. Р.Н. Павлова. М., ЦЭМИ РАН, 2023. С. 38-45.